

BELLADONA: SIMBOLOGIA

Dr. Juan Schaffer*

Abordaré la simbología de *Belladonna* en forma sucinta, como una introducción al tema.

Algunos médicos de la E.M.H.A. hemos escuchado de pacientes *Belladonna* la palabra **sacrificio** enraizada a la simbólica del buey que deviene símbolo de castración, sacrificio, abnegación, sufrimiento, **paciencia** y trabajo. Los triunfadores romanos inmolaron bueyes blancos a Júpiter Capitolino. En la emblemática medieval, alude a la sumisión y sacrificio. El carro de la luna es tirado por bueyes y éstas son consideradas también símbolos de la oscuridad y de la noche.

Un oscuro axioma dice que las abejas nacen de los bueyes y siendo la miel símbolo de sabiduría para los órficos se expresa así la idea de que no hay conocimiento superior sin sufrimiento o sacrificio; que en este caso sería el proceso de elaboración de la miel que se corresponde análogicamente con un **sacrificado trabajo espiritual**.

Cuando *Belladonna* **siente que monta un buey** (*Delusions riding ox on an*), quizá se está identificando con él en su sentido que el **trabajo es duro** (*Delusions work hard is*; 1C). "Todo trabajo ejecutado con buena fe, constancia y conciencia de colaboración en la obra general puede revestirse de un sentido místico y simbólico. Una leyenda cuenta ue un zapatero oriental llegó al estado de santidad porque, al coser las dos capas de la suela de las zapatos, constantemente, **unía lo inferior a lo superior**. En cierto modo el

* Prof. Titular de la E.M.H.A.

trabajo es asimilado aquí a la labor lenta y **paciente** del alquimista que espera menos la transmutación de sus operaciones que de su actitud espiritual respecto a ella y de su don de sí mismo a la empresa que realiza" (Cirlot).

Hay dos ilusiones, entre otras, en que *Belladonna* realiza su transmutación: **su cuerpo está manchado de marrón y su cabeza y nariz son transparentes**, ambos síntomas exclusivos. Las **manchas**, decoloraciones e **imperfecciones** de todo género pueden adscribirse al simbolismo de lo anormal, pues según los alquimistas constituyen la auténtica "primera materia", la base para la preparación del oro filosófico o evolución espiritual, alcanzado mediante nuestro magisterio. Dice Nietzsche en *Así hablaba Zaratustra*: "Desde lo más bajo ha de alcanzar su ápice lo más alto".

El estado de transparencia (Cirlot 152: cristal) se define como una de las más **bellas** conjunciones de contrario: la materia existe pero es como si no existiera, pues se puede ver a su través.

Los animales de color oscuro y los animales sucios, que son exclusivos del imaginario de *Belladonna*, transmutan en mariposas (emblema del alma y de la atracción hacia lo luminoso). La purificación del alma por el fuego (que se aviva en las ilusiones de *Belladonna*) está representada en el arte romántico por la imagen del **amor** que tiene en su mano una mariposa a la que se acerca una llama. La mariposa representa para los gnósticos la **vida**, para los chinos la **alegría y felicidad** conyugal. Esto concuerda con la asimilación psicoanalítica de la mariposa con el **renacer**. Es un renacer a un nuevo estado en el que *Belladonna* tiene ilusiones de cosas **hermosas** (*Delusions beautiful things look*: 1C) en hermosas visiones (*Delusions vision beautiful*: 1C). Es un despertar a un sueño que quizás explique que se imagine a sí mismo soñando cuando despierta (*Delusions dreaming when awake, imagines himself*: 1E).

"La continuidad de la vida está asegurada por el **sacrificio...**". "Las muertes permiten los nacimientos" (Cirlot, Inversión). Es interesante analizar el símbolo de la inversión y quizá *Belladonna* lo manifieste en esa gesticulación como si vertiera algo de una mano a la otra como un prestidigitador (*gestures pouring from hand to hand as if*: 1E). Este "**traspaso** de lo que se es a lo que se quiere ser" está simbolizado por la **máscara** (Cirlot) que también pertenece al imaginario de *Belladonna*. La máscara teatral griega, como la religiosa africana u oceánica, tienen su carácter **mágico** (Cirlot) en ese traspaso. Verter de una mano a la otra nos recuerda los juegos de **magia** donde se producen transformaciones.

La máscara también es protagonista de esos cambios. "Todas las transformaciones tienen algo de profundamente misterioso y vergonzoso a la vez...", "por ello las metamorfosis tienen que **ocultarse**, de ahí la máscara. La **ocultación** tiende a la transfiguración...". La ocultación de *Belladonna* está, entre otros síntomas, en su deseo de esconderse y a veces se esconde a causa del miedo (*Hide fear on account of*: 2C).

Volviendo al tema del sacrificio, resumo estos conceptos: "Es un símbolo de renuncia a los lazos terrenales por amor al espíritu o a la divinidad". "El sacrificio está ligado a la idea de un **intercambio**. Cuanto más precioso sea el objeto ofrecido, más poderosa será la energía recibida en contrapartida".

"La ofrenda del don material trae el don del bien espiritual como recompensa" (Chevalier, *Diccionario de símbolos*).

Agrega Chevalier que en la persuasión de que se puede actuar por medio de las fuerzas materiales sobre las fuerzas espirituales, toda la virtud del sacrificio se pervierte en **magia**. *Belladonna* tiene la ilusión de ser mago (*Delusions magician is a*: 1E) y prestidigitador (*Delusions juggler is a*: 1E). Chevalier se refiere a éste diciendo que es un histrión, un escamoteador, pero, por otra parte, agrega que no es un mero ilusionista embaucador y fullero, sino que esconde la profunda sabiduría del **mago** y el conocimiento de los secretos esenciales. "Hallamos aquí la ambivalencia, lo alto y lo bajo presente en los símbolos" (Chevalier). Si estamos atentos a las ilusiones de *Belladonna*, veremos precisamente la simbología de lo terrenal y lo bajo y su espiritualización. Así están en sus ilusiones desde la serpiente al pájaro y la mariposa. Va por ser arrestado o viaja y hasta siente que vuela, quizá para poder huir de los que quieren agarrarlo (*Delusions caught he will be*: 1E) y raptarlo (*Strangers, room is full of strange man who snatch at her*: 2E).

Aún alejado de lo terrenal, *Belladonna* está poseído (*Delusions possessed being*) y condenado (*Delusions doomed being*).

Es un pobre (*Delusions poor, he is*) y alucina con riquezas (*Delusions wealth of*). Dice Chevalier que el prestidigitador simboliza a la vez los tres mundos: Dios, el hombre y la diversidad del Universo, con todas las **riquezas** ambivalentes dadas a la criatura para que alcance su destino.

Belladonna es en su ambivalencia ángel o diablo; compasivo o cruel e inhumano. Desde su destructividad destruye ropas o con ellas y su magia viste ilusoriamente a los árboles que le parecen ser personas en fantásticos trajes (*Delusions trees seem to be people in*

fantastic costume: 1E). También su magia anima objetos inanimados y los eleva a la categoría de lo humano (*Delusions inanimate objects are persons: 1C*).

Pero *Belladonna*, que teme y alucina con la putrefacción de los cuerpos, quizá no pueda meditar sobre la reducción de la materia como “destrucción de la naturaleza antigua y renacimiento a otra manera de ser, capaz de producir frutos nuevos”, “...retorno al polvo original, pero para preparar su alma para su vida eterna”.

Belladonna, como diablo, quizás identifique al **gigante** de sus ilusiones con Satán (Cirlot) y, como ángel, en el aspecto “más profundo y ancestral, donde el mito del gigante alude a la existencia de un ser inmenso, primordial de cuyo **sacrificio** surgió la creación”.

El gigante de *Belladonna* puede ser, siguiendo a Cirlot, peligroso o **protector** y tutelar. En todas las tradiciones surge como irrupción de lo maravilloso y de lo terrible, pero “no es ni benévolo ni malévol, es una mera magnificación cuantitativa de lo ordinario”.

Belladonna, desde su **benevolencia**, quizá quiera “renovar el sacrificio inicial y revivificar las fuerzas cósmicas”. ✓